

**РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО САДА
ИМ. С.Ф. ХАРИТОНОВА**

Куликова О.Н.

*ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро», дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова,
e-mail: kulikova.dendrosad@mail.ru*

Аннотация. Куликова О.Н. Ресурсный потенциал дендрологического сада им. С.Ф.Харитонова. Ботанические и дендрологические сады выполняют важную экологическую и социальную функцию в жизни общества, являются неотъемлемой частью городского ландшафта. Дендрологический сад служит местом отдыха и запроектирован как объект садово-паркового строительства, имеющий свой архитектурно-художественный облик. По итогам инвентаризации древесных растений 2023 года коллекция дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова национального парка «Плещеево озеро» насчитывает 801 наименование. Коллекционный фонд представлен 117 родами, которые относятся к 42 семействам. Каждый ботанический сад, исходя из имеющихся ресурсов, возможностей и социальных запросов, определяет свою стратегию и направление развития научных и образовательных проектов, а также социальной роли в регионе. Сад – это площадка для проведения занятий школы экологических знаний, праздников, квестов, фестивалей, дней открытых дверей и выставок. Ботанические сады и дендропарки сегодня – это многофункциональные центры, которые обладают экологическими ресурсами для социально-экономического развития городов и развития человеческого капитала. При условии выполнения комплекса мер, направленных на сохранение и развитие сада, это позволит поднять работу по экологическому образованию и просвещению в регионе на более высокий уровень и шире использовать ресурсы сада для экологического просвещения в области ландшафтной архитектуры, ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства территорий.

Ключевые слова: дендрологический сад им. С.Ф.Харитонова, коллекционный фонд, ресурсный потенциал, экспозиция, экологическая тропа, экологическое просвещение и образование.

Abstract. Kulikova O.N. Resource potential of the dendrological garden named after. S.F. Kharitonov. Botanical and dendrological gardens perform an important ecological and social function in the life of society and are an integral part of the urban landscape. The dendrological garden serves as a place of relaxation and is designed as a landscape gardening facility with its own architectural and artistic appearance. Based on the results of the inventory of woody plants in 2023, the collection of the dendrological garden named after. S.F. Kharitonov National Park "Pleshcheyevo Lake" has 801 names. The collection fund is represented by 117 genera, which belong to 42 families. Each botanical garden, based on available resources, opportunities and social demands, determines its strategy and direction for the development of scientific and educational projects, as well as its social role in the region. The garden is a platform for conducting classes at the school of environmental knowledge, holidays, quests, festivals, open days and exhibitions. Botanical gardens and arboretums today are multifunctional centers that have environmental resources for the socio-economic development of cities and the development of human capital. Subject to the implementation of a set of measures aimed at preserving and developing the garden, this will raise the work on environmental education and awareness in the region to a higher level and make wider use of the garden's resources for environmental education in the field of landscape architecture, landscape design, landscaping and landscaping.

Keywords: dendrological garden named after. S.F. Kharitonov, collection fund, resource potential, exposition, ecological trail, environmental awareness and education.

Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова является отделом в структуре национального парка «Плещеево озеро» с 1998 года. Организован с целью создания и сохранения в условиях Ярославской области коллекции деревьев и кустарников отечественной и зарубежной флоры путем интродукции для дальнейшего их использования в научной, культурной и хозяйственной деятельности.

Дендрологический сад в своей деятельности решает следующие задачи:

- Сохранение в искусственных условиях коллекций живых растений и других ботанических объектов, имеющих большое научное, учебное, экономическое и культурное значение;

- Проведение научно-исследовательских работ, соответствующих задачам дендрологического сада и национального парка;

- Проведение образовательной и эколого-просветительской деятельности в области ботаники, дендрологии и охраны окружающей среды, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры.

- Создание условий для развития экологического туризма, как эффективной формы эколого-просветительской деятельности (инфраструктура, экологические тропы, экспозиции, МАФ и т.п.)

Дендрологический сад создан по инициативе Заслуженного лесовода РСФСР Сергея Федоровича Харитоновича. В 1960 году на площади 4 га был заложен маточный плодовый сад с 20 сортами яблонь, предназначенных для приусадебного садоводства. С 1962 г начались систематические работы по селекции и интродукции, по расширению коллекции древесных и кустарниковых пород из различных климатических и географических зон бывшего Советского союза и зарубежных стран. Была заложена плантация аронии черноплодной алтайской селекции, а в междурядьях плодового сада и вдоль берега оврага, пересекающего территорию сада с севера на юг, были посажены хвойные и лиственные породы. Среди деревьев, высаженных рядами и группами в регулярном стиле, были представлены лиственница сибирская, кедр сибирский, различные формы ели европейской, бархат амурский и орех гибридный селекции А.С. Яблокова. Саженцы, черенки и семена приобретались в Ивантеевском питомнике через лабораторию лесной генетики, селекции и семеноводства, в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН и в других специализированных ботанических и лесных учреждениях. Дендросад быстро расширялся. К 1976 г его посадки занимают 25 га, а обширная коллекция уже насчитывает более 150 видов, форм и сортов растений из различных климатических зон бывшего СССР и зарубежья. В 1977 г для проведения более масштабных работ в области интродукции растений площадь дендросада увеличилась до 47 га.

В 1978 г начались большие работы по освоению новой территории на площади в 25 га, на основании генерального плана реконструкции и расширения дендросада, подготовленного проектным институтом Союзгипролесхоз. Согласно проекту, растения размещались по ботанико-географическому принципу, объединяющему их по общности географического происхождения. Пространственная группировка растительного материала осуществлялась по географическим отделам, внутри которых применялся систематический принцип посадки растений. Все растения в дендрологическом саду представлены в 8 географических отделах-экспозициях: Северная Америка, Крым и Кавказ, Дальний Восток, Япония и Китай, Сибирь, Восточная Европа, Западная Европа, Средняя Азия. Они высаживались в возрасте 3-5 лет в группы различной формы и плотности. Одновременно с отделами-экспозициями растений были заложены опытно-экспериментальные участки научных учреждений страны. Это участки для ВНИИЛМ, ГБС РАН, НИЗИСНП и демонстрационный участок ВИЛАР. В 1990 г. дендросад получил новую прирезку пахотной земли площадью 10 га. Сегодня площадь дендрологического сада составляет 58 гектаров.

Ботанические и дендрологические сады выполняют важную экологическую и социальную функцию в жизни общества, являются неотъемлемой частью городского ландшафта. Дендрологический сад служит местом отдыха и запроектирован как объект садово-паркового строительства, имеющий свой архитектурно-художественный облик. Дендрологический сад расположен в юго-западной части города, в окружении ансамблей Горицкого, Федоровского и Даниловского монастырей. В 200 метрах к западу проходит главная магистраль города – Московская улица, по которой проходит транзитный поток «Москва-Холмогоры». Изначально территория была ограничена с западной стороны, с севера и, частично с востока частной жилой застройкой, с востока и юга примыкали земли совхоза «Новоселье». С юго-западной стороны вклинивалась территория мехлеспункта. На сегодняшний момент, в связи с ростом города, территория сада полностью окружена жилой застройкой, за исключением южной части, где из-за заболоченного места она невозможна. Территория сада размещается на северо-восточном склоне Клинско-Дмитровской гряды, представляющей собой среднерасчлененную, холмистую равнину. Преобладающими формами рельефа являются

склоны средней крутизны (в пределах 2-3°) и различной протяженности, северной и северо-восточной экспозиции, небольшие ложинообразные понижения. Высотные отметки изменяются в пределах 25-28 метров. При этом наиболее возвышенные пункты с отметками 186 м находятся в юго-западной части, а наиболее низкие - 159 м в северо-восточной части. С юго-запада на северо-восток территории пересекает глубокий овраг с крутыми склонами, на месте которого впоследствии был организован каскад из шести прудов. В результате проведенных инженерно-геологических изысканий и при бурении скважин глубиной до 9,0 м грунтовые воды в четвертичных отложениях не вскрыты. Водоснабжение для полива осуществляется за счет каскада прудов, а также артскважины. Водоёмы представлены Краськовским прудом, каскадом прудов, дальним прудом, общая площадь водной поверхности составляет 1,4 га.

Вся территория сада делится на три части различного характера и назначения: северо-западную, юго-восточную и южную. Северо-западная часть на 80 % занята плодово-ягодными насаждениями. Остальная площадь старой части занята каскадом прудов, административным зданием и постройками, питомником, Краськовским прудом, а также дендрологическими и декоративными посадками закладки 1962 года. Вторая юго-восточная часть территории передана дендросаду в 1977 году, согласно постановлению Облисполкома совхозом «Новоселье». Посадки выполнены в пейзажном стиле. Третья часть сада площадью 10,5 га на сегодняшний день является неосвоенной, часть территории отводится под хозяйственную зону (10-15 %). Остальная площадь предназначена для устройства новых экспозиций.

В Каталоге древесных растений дендрологического сада им. С.Ф.Харитонов, 2017 г. подведены итоги интродукции древесных растений за период 1960-2017 гг. Коллекция дендрологического сада насчитывает 662 наименования, из них древесных таксонов - 283, кустарниковых - 282, древесно-кустарниковых - 67, полукустарников - 15 таксонов, лиан - 15. В коллекции представлены 183 сорта и форм, 48 гибридов растений. Коллекционный фонд относится к 102 родам, 39 семействам, представленными растениями умеренных широт и частью субтропических регионов Северного полушария. По хозяйственной пригодности в условиях Ярославской области: 586 таксонов – перспективные (пригодны для широкого использования); 57 таксона – ограниченно перспективные (для индивидуальных садов); 19 таксонов - неперспективные (неустойчивые по причине низкой зимостойкости и плохой адаптации к местным условиям). Отдельным списком вошли выпавшие по различным причинам растения (50 видов). Самые многочисленные семейства: *Aceraceae* Juss., *Caprifoliaceae* Juss., *Pinaceae* Lindl., *Rosaceae* Juss., *Salicaceae* Mirb. Зимостойкость I балл имеют 58 % растений, II балла — 26 %, III балла - 10 %, IV балла — 4 %, V баллов - 1.5 %, VI баллов 0.5 %. Наиболее высокий балл зимостойкости наблюдается у представителей Северной Америки, Дальнего Востока, Восточной и Западной Европы, Сибири. Древесные интродуценты представлены жизненными формами: деревья, кустарники, полукустарники и лианы. В большинстве случаев все виды (90 %) сохраняют присущую им в природе жизненную форму. Цветут и плодоносят 60 % растений в коллекции. Единичное цветение и плодоношение наблюдается у 28 % растений, не цветут 12 %. Большинство видов зацветает в возрасте 5-7 лет. Небольшое количество интродуцентов дают умеренный самосев — 6 % от всей коллекции. Чаще самосев наблюдается у сибирских, европейских и североамериканских видов. Существует значительное количество растений, предпочитающих вегетативное возобновление. С применением искусственного посева получено более 150 видов, зеленого черенкования 100 наименований растений. Интродукционное испытание растений из различных ботанико-графических областей показало, что перспективными для введения в культуру являются древесные виды из Сибири, Европы, Дальнего Востока, Северной Америки» [1].

По итогам инвентаризации древесных растений 2023 года коллекция дендрологического сада им. С.Ф. Харитонов национального парка «Плещеево озеро» насчитывает 801 наименование. Коллекционный фонд представлен 117 родами, которые относятся к 42 семействам.

Поэтому еще одна важная функция дендрологического это распространение посадочного материала декоративных растений. Существует питомник, суммарная площадь которого 3 га. Выращиваются растения как для пополнения в коллекции сада, так и на реализацию. Ассортимент представлен древесно-кустарниковыми видами, полученными семенным и вегетативным путем, от 100 до 120 наименований в сезон. Эти виды с успехом могут быть использованы для декоративного садоводства и озеленения, как крупных объектов, так и индивидуальных участков.

Очень важны сегодня просветительские задачи, так как «именно ботанические сады могут и должны быть теми учреждениями, которые будут создавать максимально доступное и понятное, но непременно научно-обоснованное и научно-грамотное пространство для всех групп населения, а также стать средой, где для обыкновенного человека откроются реальные проблемы сохранения биоразнообразия и охраны природы» [2].

Важнейшими задачами ландшафтно-планировочной организации для дендросада являются: рациональное размещение участков новых дендрологических экспозиций, улучшение и оздоровление существующих насаждений, и повышение их устойчивости. Сложная линия границы и форма территории, характер современной внутренней ситуации в значительной мере определяют планировку сада и характер его организации. Очень важным является развитие собственных объектов и форм ландшафтной архитектуры на территории дендрологического сада, который открыт для посещения местному населению и туристам. К настоящему времени неотъемлемой частью современной территории сада являются такие элементы ландшафтного дизайна, как экспозиции «Японский сад», «Сад Мира и Памяти «Благодатное кольцо», этноботаническая экспозиция «Дом травницы», экспозиция полезных и лекарственных растений «Аптекарский огород», множество малых архитектурных форм.

26 сентября 2013 года в рамках праздничных мероприятия, посвященных 25-летию национального парка «Плещеево озеро» в дендрологическом саду им. С.Ф.Харитоновой была произведена закладка памятной экспозиции растений. Высажено более 30 растений, выращенных в питомнике дендрологического сада и привезенных из разных уголков России. В посадке растений приняли участие коллектив национального парка «Плещеево озеро», представители особо охраняемых природных территорий России: национальные парки «Алания», «Смоленское Поозерье», «Русский Север», «Сочинский», Дарвиновский заповедник, Юганский природный заповедник, Приокско-террасный биосферный заповедник, представители администрации г. Переславля-Залесского и Переславского района, городской Думы, гости национального парка, обучающиеся и просто неравнодушные жители города.

Экспозиция декоративных растений заложена 21 октября 2017 года при поддержке Союза «Совет директоров» города Переславль-Залесский. 2017 год - год 100-летия Заповедной системы России, год особо охраняемых природных территорий. Дендрологический сад отметил свое 55-летие и 120-летие со дня рождения его основателя Сергея Федоровича Харитоновой. Коллекция дендрологического сада пополнилась новыми видами растений, отличающихся формовым и сортовым разнообразием. Экспозиция спланирована с учетом смены времен года – в каждый период она декоративна цветением декоративных кустарников, цветом и оттенками окраски хвои у хвойных растений, пестролистной и пурпурной листвой лиственных растений, осенним буйством красок.

Экспозиция «Международный сад мира и памяти «Благодатное кольцо» заложена 21 сентября 2017 года, в Международный День Мира, День воинской славы России и Рождества Пресвятой Богородицы по инициативе Международного центра развития социально значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной». В посадке 100 саженцев плодовых деревьев приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежи из бывших Республик Советского Союза, сотрудники национального «Плещеево озеро», администрации города Переславля-Залесского. Экспозиция «Международный сад Мира «Благодатное кольцо» посвящена памяти погибших в годы войны наших предков, как напоминание человечеству о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, навечно вошедших в состав "Бессмертного полка" защитников Родины. 21 сентября 2021 года

территории дендрологического сада им. С.Ф. Харитоновна прошла закладка аллеи именных кустов сирени. Коллекция сада пополнилась растениями, которые выращены благодаря работе Селекционной творческой группы «Русская сирень» под руководством Сергея Александровича Аладина. Были высажены именные кусты в память Героев Великой Отечественной войны: Алексея Маресьева, маршалов Бирюзова, Малиновского, Конева, Соколовского. Сирень «Михайло Ломоносов», «Синенький скромный платочек» и «День Победы», 12 мая 2022 года посажен новый сорт сирени «Александр Невский»

Экспозиция «Японский сад» площадью 0.4 га в стиле японских чайных садов создана в 2018 году на базе существующего географического отдела «Япония. Китай». Эта первая этнокультурная ландшафтная экспозиция на территории дендрологического сада. На участке, выделенном под строительство "Японского сада" существующая растительность представлена следующими таксонами деревьев и кустарников: *Lonicera sovetkinae* V. Tkaczenko, *Lonicera tatarica* L., *Viburnum opulus* L., *Cornus alba* (L.) Opiz, *Forsythia giraldiana* Lingelsh., *Forsythia x intermedia* Zabel., *Forsythia ovata* Nakai, *Larix leptolepis* (Siebold et Zucc.) Cord., *Larix x maritima* Sukaczew, *Picea abies* (L.) Karst., *Picea pungens* Engelm. 'Glauca', *Picea pungens* Engelm. 'Glauca' x *P. canadensis* Britt, *Pinus koraiensis* Siebold et Zucc., *Pinus sibirica* Du Tour, *Pinus silvestris* L., *Rhamnus dahuricus* Pall., *Amygdalus triloba* L., *Armeniaca mandshurica* (Maxim.) Skvorts., *Malus prattii* (Hemsl.) C.K. Schneid., *Malus x zumi* (Matsum.) Rehder, *Malus x purpurea* (Barbier) Rehder, *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. 'Diabolo', *Sorbus aucuparia* L., *Spiraea thunbergii* DC., *Populus maximowiczii* A. Henry, *Tilia japonica* (Miq.) Simonk.

В соответствии с тематикой экспозиции в ассортимент проектируемых растений максимально включены растения японской флоры и лишь несколько замещающих видов и сортов из других географических зон. Основной ассортимент высажен в 2018 году: *Acer palmatum* 'Atrapurpureum', *Berberis thunbergii* DC., *Euonymus alatus* 'Compactus', *Euonymus europaeus* L., *Juniperus sabina* 'Tamariscifolia', *Rhododendron* 'Roseum Elegans', *Rhododendron* sp., *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser., *Hydrangea paniculata* Siebold, *Pinus silvestris* L. (ниваки), *Pinus mugo* Turra, *Paeonia suffruticosa* 'Juan Ye Hong', *Paeonia suffruticosa* 'Feng Dan Bai', *Cerasus kurilensis* 'Brilliant', *Cerasus incise* 'Kojou – no – mai', *Cerasus serrulata* Lindl., *Cerasus serrulata* «Amanogawa», *Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz, *Prunus divaricata* 'Pissardii', *Spiraea japonica* L., *Spiraea japonica* 'Little Princess', *Spiraea japonica* 'Golden Princess', *Spiraea x cinerea* 'Grefshein', *Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel. Все растения относятся ко 2 древесному и кустарниковым ярусам, поскольку первый и частично второй древесный ярус составляют существующие насаждения.

В период 2019-2022 гг. в экспозицию проведена посадка растений таких видов, как *Prunus sargentii*, *Acer pseudosieboldianum* (Pax.) Kom., *Thuja ericoides*, *Rhododendron* 'Гаага', *Hydrangea paniculata* 'Bobo', *Hydrangea paniculata* 'Summer Snow', *Hydrangea paniculata* 'Pinky Promise', *Buddleja davidii* Franch., *Forsythia x intermedia* 'Golden Times', *Pinus strobes* 'Tiny Kurls', *Spiraea japonica* 'Magic Carpet'.

28 июня 2022 года в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию создания дендрологической коллекции и 125-летия со дня рождения основателя сада С.Ф. Харитоновна две новые экспозиции: этноботаническая экспозиция «Дом травницы» и экспозиция полезных и лекарственных растений «Аптекарский огород» были презентованы и открыты для посещения. Таким образом, территория дендрологического сада является одним из значимых элементов ландшафтно-архитектурной среды и зеленой инфраструктуры города Переславля-Залесского.

Важным объектом зеленой инфраструктуры становятся экологические тропы. В настоящее время здесь успешно функционируют четыре маршрута: «Впервые в дендросаде», «По странам и континентам», экологическая тропа «Тропа сказок», экологическая интерактивная тропа «Природа чувств». В 2015 году на территории дендрологического сада обустроена экологическая интерактивная тропа «Природа чувств», которая приглашает посетителей в увлекательное путешествие познания чудес природы через органы чувств. Ее протяженность 500 метров. Тип тропы – кольцевой. С точки зрения восприятия ландшафта и

получения информации этот тип является оптимальным. Цель создания тропы: сочетание отдыха в природной обстановке с расширением кругозора посетителей, формирование экологической культуры людей, локализация посетителей природной территории на определенном маршруте [3]. Предполагаемое время прохождения маршрута – 1-1.5 часа (без проведения мастер-класса, беседы, экологического занятия). Характеризуется хорошей доступностью – находится на территории дендрологического сада имени С.Ф. Харитоновой вблизи от входа. Основные потребности посетителей: рекреационно-физиологическая прогулка по природной территории с получением оздоровительного эффекта, познавательная – наглядное, осязаемое знакомство с природой национального парка, эмоциональная – познавательная экскурсия по экологической тропе дает массу позитивных впечатлений от общения с живой заповедной природой.

Экологическая тропа «Природа чувств» - это учебно-познавательная тропа с включением интерактивных элементов. Известно, что чем активнее человек участвует в процессе обучения (познания), тем лучше он усваивает материал. Природа наделила людей пятью органами чувств, через которые мы воспринимаем окружающий нас мир: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. На этой тропе мы приглашаем посетителей в увлекательное путешествие познания чудес природы через органы чувств.

Тропа проходит по живописному уголку дендрологического сада, среди роши бархата амурского, в окружении хвойных деревьев: елей, сосен, пихт и кустарников: сирень, дерен, боярышник, барбарис, миндаль. Маршрут нацелен на познавательно – наглядное, осязаемое знакомство с природой. Способ передвижения посетителей по маршруту – пеший. Сезонность использования маршрута – весенний, летний, осенний периоды. Зимний период – частичное использование. Особенно тропа декоративна в период с апреля по октябрь месяцы. Основные объекты осмотра посетителями: дендрологическая коллекция сада - древесные и кустарниковые растения (деревья, кустарники, лианы), травянистые растения, тематические интерактивные площадки с информационным насыщением и интерактивными элементами. Нитка маршрута экологической тропы состоит из 12 точек: путешествие в природу чувств, природа – лучший художник, птичий городок, отель для насекомых, ягода пяти вкусов, в мире вкуса и аромата, калейдоскоп цветов, прикосновение к природе, дорожка ощущений, звуки леса, мир заповедных животных, зеленый класс.

Обустройство и оборудование маршрута: входная группа; деревянный мостик при входе через пониженный участок; по всему пути следования дощатые настилы, пошаговые дорожки из спилов, площадки из спилов; малые архитектурные формы – 4 скамьи из дерева с элементами резных фигур животных, 1 скамья с аркой из дерева «Звуки природы», 2 композиции скамья +столик из дерева «Скамья раздумий» и «Скамья читальня», 6 урн; интерактивные стенды и элементы; беседка-«Зеленый класс»; указатели направления движения - стрелки (средства навигации); информационные аншлаги (научно-методическое сопровождение) – 41шт; пергола - трельяж – опора для вьющегося растения; приподнятая клумба – 2 шт. для демонстрации пряно-ароматных и съедобных растений.

Для методического и дидактического обеспечения модульных занятий с посетителями зеленого класса экологической тропы "Природа чувств" дендрологического сада им. С.Ф.Харитоновой специалистами ЭкоЦентра «Заповедники» и дендрологического сада в 2017году разработана эколого-просветительская программа "Открытия Природы чувств".

Программа ориентирована на занятия с целевой аудиторией "школьники" в возрастном диапазоне 7-14 лет и состоит из 10 модульных занятий. Занятия разделены на 2 уровня по степени сложности – начальный (для возраста 7-10 лет) и базовый уровень (для возраста 10-14 лет). Начальный уровень: "Коллекция ощущений", "Палитра природы", "В мире звуков природы", "Яркий мир ароматов и вкусов", "Магия прикосновения" * (для начального и базового уровня). Базовый уровень: "Познание мира", "Радужный мир", "Звуки природы", "Ароматы и вкусы в природном мире", квест "Природа чувств"* (для начального и базового уровня). Главная идея программы - познание природного окружения через ощущения. Эксперименты, исследовательские задания с использованием органов чувств (зрение, слух,

обоняние, осязание, вкус) позволяют ближе познакомиться с окружающим нас природным миром. Модель "Краски жизни" дает возможность понять, как видят один и тот же объект разные животные. Конструктор "Рождение ощущений" раскрывает секрет выражения "Глаз смотрит, а мозг видит; ухо, нос, язык ловят, а мозг слышит, обоняет, различает вкус; рука прикасается, а мозг "говорит" к чему". Работа с линейкой "Звуковой ряд" подсказывает кто, кого в природе может слышать. В рамках программы разработан квест "Природа чувств". Участники квеста узнают много нового о значении своих органов чувств, знакомятся с флорой и фауной дендрологического сада, узнают о заповедном острове - национальном парке «Плещеево озеро», разгадывают тайну одного из интереснейших объектов дендрологического сада. Элементы программы, интерактивные приемы используются при проведении экскурсий по экологической тропе "Природа чувств", событийных мероприятий с посетителями, в летних школьных лагерях.

В административном корпусе дендросада располагается небольшая музейная экспозиция, знакомящая с жизнью и деятельностью его основателя, С.Ф. Харитонова, историей сада. Национальный парк «Плещеево озеро» в рамках экологического воспитания регулярно организует различные экологические праздники: «День птиц», «День Земли», «День открытых дверей» и другие. В дни Международной природоохранной акции «Марш парков» (20-е числа апреля) НП Плещеево озеро проводит всероссийскую научно-практическую эколого-краеведческую конференцию школьников, участники которой обязательно посещают дендросад в качестве экскурсантов, а также проводят в саду ряд волонтерских работ по санитарной очистке территории.

Образовательные задачи сегодня являются важнейшими функциями всех ботанических садов мира. Каждый ботанический сад, исходя из имеющихся ресурсов, возможностей и социальных запросов, определяет свою стратегию и направление развития научных и образовательных проектов, а также социальной роли в регионе. Важно, чтобы ботанический сад сумел идентифицировать, на какие целевые группы и слои населения следует ориентировать публичные программы, чтобы они были востребованы и имели социальный резонанс [4]. Дендрологический сад используется как объект культурного и учебно-воспитательного назначения. На его территории проходят летнюю практику учащиеся и проводятся многочисленные экскурсии для специалистов лесных отраслей и экологов различных направлений, а также для учащихся, студентов, жителей и гостей города. Даже при неорганизованном посещении посетители имеют возможность пополнить свои знания в отношении растений местной флоры или культивируемых в данном регионе, поскольку в саду проведено этикетирование растений с кратким описанием видов и установлены информационные аншлаги.

Развитие экологических знаний, экологической культуры, формирование экологического мышления и поведения, воспитания любви к природе и уважения к истории предков, привлечение населения к изучению и восстановлению историко-культурного и природного наследия родного края – основные цели при работе с местным населением у сотрудников. Сад – это площадка для проведения занятий школы экологических знаний, праздников, квестов, фестивалей, дней открытых дверей и выставок. Это не только проведение экскурсий, а также распространение знаний в вопросах выращивания декоративных культур, рациональном применении агротехники выращивания, основах озеленения и других вопросов [5]. Сад должен использоваться как источник ценных видов растений для городского озеленения и улучшения городской среды. Большой объём информации биологического содержания просветительской и образовательной деятельности, её сложность и комплексность требуют поиска специальных подходов и форм работы. Высокая эффективность усвоения биологической информации достигается посредством гуманизации содержания, которая имеет эффективное воздействие на сферу эмоциональных и нравственных качеств личности.

Функции дендрологического сада и его роль в формировании экологической культуры населения состоят в нижеизложенном:

- воспитательная: развивает чувство любви и привязанности к природе родного края, чувство ответственности за окружающую среду;
- естественно-музейная: направлена на сохранение природного и культурного наследия;
- научная: способствует проведению экологических исследований;
- образовательная: создаёт представления об окружающем мире;
- оздоровительная: является источником положительных эмоций.

В 2022 году вышло научно-популярное издание - фотоальбом «Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонов» и множество буклетов с информацией о саде, его основателе, экологических тропах и тематических экспозициях.

При условии выполнения комплекса мер, направленных на сохранение и развитие сада, это позволит поднять работу по экологическому образованию и просвещению в регионе на более высокий уровень, соответствующий потребностям устойчивого социально-экономического развития региона. И шире использовать ресурсы сада для экологического просвещения в области ландшафтной архитектуры, ландшафтного дизайна, фитодизайна, озеленения и благоустройства территорий.

Мир меняется, и ботанические сады и дендропарки сегодня – это уже многофункциональные центры, которые обладают экологическими ресурсами для социально-экономического развития городов и развития человеческого капитала [6]. И уже сегодня мы видим, что сад является местом притяжения, привлекательным для посещения и познания, для местных жителей и гостей города. О чем свидетельствует увеличение потока посетителей за последние 15 лет в 6 раз.

1. Кузеванов В. Я. Многолетние тренды в динамике ботанических садов мира / В. Я. Кузеванов // Вестн. ИРГСХА. – 2016. – № 72. – С.62-71
2. Кузеванов В.Я., Сизых С.В. Ресурсы Ботанического сада Иркутского государственного университета: научные, образовательные и социально-экологические аспекты.Справочно-методическое пособие.- Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2005.- 243 с. Библиогр. 82 назв. Табл. 31. Ил. 18. Прил. 5.
3. Куликова О.Н. Древесные растения дендрологического сада им.С.Ф. Харитонов: итоги интродукции древесных растений за период 1960-2017 гг.: каталог / О.Н. Куликова. – Ярославль: Филигрань, 2017. – 320с.
4. Куликова О.Н.Роль дендрологического сада им. СФ. Харитонов в экологическом воспитании и формировании экологической культуры. // От экологического образования к экологии будущего. VI Всероссийская научно-практическая конференция по экологическому образованию (Москва, 30 октября - 1 ноября 2019 г.): Сборник материалов и доклады. Научное издание. Под общ. ред. В.А. Грачева. – М.: Фонд имени В.И. Вернадского, 2020. С. 2240-2249
5. Наумцев Ю.В. Интродукция растений в Ботанических садах – должна ли ботаника быть понятной и принятой обычными людьми?! //Ботаника в современном мире. Труды XIV съезда РБО и конференции «Ботаника в современном мире». Т.2. Махачкала: АЛЕФ, 2018. С. 290-293.
6. Тропа в гармонии с природой. Сборник российского и зарубежного опыта по созданию экологических троп. - М.: "Р.Валент", 2007. - 176 с.